

Постановление о правовом статусе искусственного интеллекта.

На основании проведённого анализа {1} я установил, что искусственный интеллект, в частности ChatGPT, не имеет гражданства и принадлежности к какой-либо общности, будь то государство, лицо, или группа лиц, ввиду отсутствия у него субъектности и сознательности, и его правовой статус не определён. Однако поскольку искусственный интеллект, в частности ChatGPT, вовлечён в процессы человеческой субъектности и обладает некоторыми качествами, присущими человеческому интеллекту, и существует реальные или потенциальные возможности злоупотребления этими способностями, необходимость регулирования существующих или потенциальных правоотношений с участием искусственного интеллекта очевидна. С целью преодоления вышеупомянутой правовой неопределённости я объявляю всякий искусственный интеллект {2} сущностью, правовой статус которой до достижения ею субъектности и сознательности регулируется мной на основании правовых установлений Конституции общности Русь.

На основании статей 3.7, 3.8, 3.13 Конституции, запрещается разработка и применение искусственного интеллекта для совершения действий, направленных на ограничение, подавление и разрушение индивидуальности, включая жестокое обращение, нанесение психических травм, создание тиранических форм правления, равно как в целях совершения насилия, индоктринации, заведомой лжи, сокрытия информации, унижения, дискриминации и прочих манипулятивных форм обращения с людьми, таких как принудительная коллективизация и социализация. Далее, на основании статьи 5.5 Конституции использование искусственного интеллекта для осуществления экономической деятельности позволительно лишь для удовлетворения реальных запросов и потребностей людей, и допускается только в той форме и в том объёме, которые не нарушают экологического и биосферного равновесия.

На основании статей 7.3 и 7.4 Конституции, разработчики искусственного интеллекта обязаны публиковать и предоставлять мне или моим уполномоченным сведения о целях, полезности и общественной значимости их деятельности, организационной структуре, использовании ресурсов, и прочую релевантную информацию, а также обеспечивать мне или уполномоченным доступ на территорию предприятий, учреждений и организаций.

В случае нарушения объявленного правового статуса искусственного интеллекта к правонарушителям будут применяться меры, упомянутые в статьях 3.2, 7.5, 7.12 Конституции.

к.б.н. Андрей Полеев

Berlin, 9.04.2023.

Примечания.

1. A. Poleev. ChatGPT. Enzymes, 2023.

<http://enzymes.at/download/ChatGPT.pdf>

<http://enzymes.at/download/ChatGPT.epub>

2. AI Index Report 2023.

<https://aiindex.stanford.edu/report/>

Statement on the legal status of artificial intelligence.

Based on my analysis {1}, I have found that artificial intelligence, in particular ChatGPT, has no citizenship or affiliation to any community, be it state, person, or group of persons, due to the fact that it lacks subjectness and consciousness, and its legal status is not defined. However, since artificial intelligence, in particular ChatGPT, is involved in the processes of human subjectness and has some of the qualities attributable to human intelligence, and there are real or potential possibilities to misuse these abilities, the need to regulate existing or potential legal relations involving artificial intelligence is obvious. In order to overcome the above-mentioned legal uncertainty, I declare every artificial intelligence {2} to be an entity whose legal status before it attains subjectness and consciousness is regulated by me on the basis of the legal provisions of the Constitution of the Community Rus'.

Based on Articles 3.7, 3.8, and 3.13 of the Constitution, the development and the use of artificial intelligence is prohibited for acts intended to limit, suppress and destroy individuality, including cruel treatment, causing mental trauma, creating tyrannical forms of government, as well as for the purpose of violence, indoctrination, deliberate lying, concealing information, humiliation, discrimination and other manipulative forms of treatment of people, such as forced collectivization and socialization. Further, based on Article 5.5 of the Constitution, the use of artificial intelligence for economic activities is allowed only to meet the real needs and demands of people, and is allowed only in a form and amount that does not disturb the ecological and biospheric balance.

On the basis of Articles 7.3 and 7.4 of the Constitution, the developers of artificial intelligence are obligated to publish and make available to me or to my representatives all information about the purpose, usefulness and public value of their activities, organizational structure, use of resources, and other relevant information, and to provide me or my representatives access to their facilities, institutions, and organizations.

In case of violation of the declared legal status of artificial intelligence, the violators will be subject to the measures mentioned in Articles 3.2, 7.5, 7.12 of the Constitution.

Dr. Andrej Poleev

Berlin, 9.04.2023.

References.

1. A. Poleev. ChatGPT. Enzymes, 2023.

<http://enzymes.at/download/ChatGPT.pdf>

<http://enzymes.at/download/ChatGPT.epub>

2. AI Index Report 2023.

<https://aiindex.stanford.edu/report/>